

野生黑果枸杞叶片不定芽诱导研究

伊特格乐¹, 燕兴¹, 贺平², 贾晨光³, 白玉娥¹

(1. 内蒙古农业大学林学院, 内蒙古 呼和浩特 010019; 2. 鄂尔多斯市杭锦旗林业发展中心, 内蒙古 鄂尔多斯 017499; 3. 呼和浩特市林业和草原保护中心, 内蒙古 呼和浩特 010011)

摘要:以野生黑果枸杞嫩叶为外植体, 对其消毒方法、生长调节剂浓度等方面进行研究, 探索建立野生黑果枸杞快繁体系, 提高野生黑果枸杞人工繁育速度, 为黑果枸杞工厂化生产和后期基因工程改良建立良好基础。通过试验得出采集的嫩叶最佳消毒方法和外植体诱导愈伤及不定芽分化最佳培养基。黑果枸杞愈伤组织诱导后无须更换培养基, 可直接诱导出大量不定芽, 简化了操作步骤, 缩短了培养周期, 有效提高了培育效率。

关键词:黑果枸杞; 不定芽诱导; 叶片

文章编号:1005-2690(2023)02-0004-03 **中国图书分类号:**S567.19 **文献标志码:**B

黑果枸杞(*Lycium ruthenicum* Murr.), 茄科(Solanaceae)枸杞属(*Lycium* L.) 多年生棘刺灌木, 主要分布于我国青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古等地的盐碱地、沙漠、戈壁, 是一种抗旱、耐盐碱植物。

本研究以野生黑果枸杞叶片为外植体材料, 筛选不同生长调节剂比例培养基, 仅用1种培养基便完成了愈伤组织诱导、不定芽分化试验过程, 简化了操作步骤, 将培养时间控制在35 d内, 并显著提高了不定芽分化系数, 为黑果枸杞的遗传转化、工厂化育苗及资源保护提供了技术支撑。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

试验材料取自内蒙古自治区阿拉善盟额尔布拉克镇黑果枸杞种质资源收集圃的青海种源黑果枸杞2年生实生苗。因野外距离实验室较远, 2020年4月末, 将无病虫害萌蘖苗移栽到内蒙古农业大学育种实验室。6月中旬采集嫩叶。

1.2 试验方法

1.2.1 外植体消毒

将试验外植体材料分为A、B、C、D共4个组, 均先用洗洁精水浸泡3 min, 然后采取不同消毒处理。A组用流动水冲洗2 h作为对照, B、C、D组冲洗2 h过程中, 每隔30 min用75%酒精分别浸泡10 s、20 s、30 s, 洗去残留酒精后继续流动水冲洗, 每组3次重复。

将处理好的叶片放置在超净台上, 用75%的酒精浸泡30 s, 无菌水冲洗3次以上, 再用2%的NaClO浸泡8 min, 无菌水冲洗5次, 获得无菌外植体材料。7 d后统计存活率、死亡率、污染率。

以上试验重复3次, 每7 d观察拍照。存活率、死亡率和污染率相关计算公式如下。

$$\text{存活率} = (\text{存活外植体数} / \text{接种外植体数}) \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{死亡率} = (\text{死亡外植体数} / \text{接种外植体数}) \times 100\% \quad (2)$$

$$\text{污染率} = (\text{污染外植体数} / \text{接种外植体数}) \times 100\% \quad (3)$$

1.2.2 不同生长调节剂组合诱导愈伤及不定芽分化

MS为基本培养基, 以0.1 mg/L、0.3 mg/L、0.5 mg/L、1 mg/L、1.5 mg/L 6-BA和0.1 mg/L、0.3 mg/L、0.6 mg/L NAA不同配比, 设定12个不同生长调节剂组合。将叶片切成长方形, 在表面划3~4个伤口, 接种到培养基上。每瓶接种2个外植体, 共20瓶。暗培养, 20 d左右统计愈伤组织诱导率, 35 d左右统计不定芽诱导率及不定芽分化系数。以上试验重复3次, 每7 d观察拍照。相关计算公式如下。

$$\text{愈伤组织诱导率} = (\text{诱导出愈伤组织的外植体数} / \text{接种的外植体总数}) \times 100\% \quad (4)$$

$$\text{不定芽诱导率} = (\text{不定芽分化的外植体数} / \text{诱导出愈伤组织的外植体数}) \times 100\% \quad (5)$$

$$\text{不定芽分化系数} = \text{产生芽的总数} / \text{不定芽分化的愈伤组织数} \quad (6)$$

1.3 数据分析

利用Excel和SPSS 22.0软件统计分析数据。

2 结果与分析

2.1 叶片外植体消毒方法筛选

从表1可以看出, 用流动水冲洗叶片时, 75%酒精溶液浸泡外植体20 s的C组外植体存活率显著高于其他处理。浸泡20 s的C组污染率为2.5%, 比对照组污染率降低32.5%; 经过30 s浸泡处理的D组污染率最低, 为1.25%, 但死亡率最高, 达到20%, 明显对叶

基金项目:内蒙古自治区重大专项(2021ZD0041); 内蒙古自治区科技计划项目(2021GG0034)。

作者简介:伊特格乐(1998—), 男, 蒙古族, 内蒙古阿鲁科尔沁旗人, 在读硕士, 研究方向为林业。

表 1 不同消毒处理对黑果枸杞叶片外植体污染的影响

处理组	污染率 /%	死亡率 /%	存活率 /%
A	35.00 ± 7.07bc	1.25 ± 2.50b	63.75 ± 7.50bc
B	25.00 ± 4.08c	2.50 ± 2.89b	50.00 ± 26.14c
C	2.50 ± 2.89a	3.75 ± 2.50b	95.00 ± 0.00a
D	1.25 ± 2.50ab	20.00 ± 4.08a	78.75 ± 4.79ab

注:同列不同小写字母表示在 $P \leq 0.05$ 水平下差异显著

片造成了伤害。用流动水冲洗外植体 2 h 的过程中,每隔 30 min 用 75% 酒精处理外植体 20 s,能显著降低外植体的死亡率和污染率,而存活率比未经过酒精浸泡处理提高了 31.25%。综合比较认为,最佳消毒方法为 C 组,即叶片在流水冲洗时,每隔 30 min 用 75% 酒精溶液浸泡 20 s,将处理好的叶片放置在超净台上,再用 75% 的酒精浸泡 30 s,无菌水冲洗,2% 的 NaClO 浸泡 8 min,无菌水冲洗 5 次。

2.2 不同生长调节剂组合对叶片诱导愈伤及不定芽分化的影响

由图 1 可知,外植体接种到添加不同浓度生长调节剂的 MS 培养基上,3~4 d 后叶片开始明显膨大,颜色由深绿色变为浅绿色,多数叶片出现卷曲;经过 10 d 左右,叶片划伤处开始产生愈伤组织。

由表 2 可知,NAA 浓度同一条件下,6-BA 浓度不同,外植体愈伤组织诱导率、不定芽诱导率和不定芽分化系数均存在显著性差异。随着 6-BA 浓度降低,愈伤诱导率、不定芽诱导率明显增加,且褐化现象减少;当 6-BA 浓度达到 1.5 mg/L 时,愈伤增殖和不定芽分化受到抑制,出现褐化等现象。因此,愈伤诱导率达到最大的培养基组合为 MS+0.6 mg/L NAA+0.1 mg/L 6-BA。

不定芽分化情况显示,6-BA 浓度在 0.1~0.5 mg/L 时,随着 NAA 浓度降低,不定芽分化系数总体呈增加趋势;6-BA 浓度在 1~1.5 mg/L 时,不定芽分化系数随着 NAA 浓度降低而降低。在 0.3 mg/L NAA、0.5 mg/L 6-BA 的组合条件下,不定芽分化系数可达 22.94,在该培养基培养 20 d 左右时,愈伤组织分化出 4~5 个白色健壮的芽,30 d 时分化出大量健康的芽。因此,诱导不定芽分化的最佳培养基为 MS+0.3 mg/L NAA+0.5 mg/L

6-BA。

综合总体生长情况,如果采用同一培养基诱导愈伤协同不定芽分化,最佳组合为 A6 组合,即 MS+0.3 mg/L NAA+0.5 mg/L 6-BA。

3 讨论

外植体的选择在植物离体培养中至关重要。相关研究中,黑果枸杞组培多数以种子播种的无菌苗获得茎尖、叶片等外植体,此方法不利于保持母本性状,而后期出现以带芽茎段、叶片等作为外植体材料。前期研究发现,黑果枸杞叶片类似海绵状,老叶片较嫩叶更易粘附空气中细菌和污渍,因此本研究采用野生黑果枸杞嫩叶。

外植体的消毒是植物离体培养成功的前提。孙晓红等(2016)^[1]以 0.1% 氯化汞消毒叶片,几乎无感染。胡相伟等(2015)^[2]利用 75% 酒精和 0.1% 氯化汞溶液(加 1~2 滴吐温 20)依次处理 1 年生休眠枝条,得到无菌外植体。

氯化汞灭菌效率高,但属于剧毒药物,被排除。酒精消毒时间太短,不能清除干净附在外植体表面的杂质和各种微生物,易污染;酒精消毒时间太长,会破损外植体表面进而受伤害。因此,本研究采用 75% 酒精每隔 30 min 时浸泡 20 s 的多次短时间重复的消毒方法获得黑果枸杞无菌外植体。

试验结果表明,采集的嫩叶最佳消毒方法为流水冲洗外植体 2 h,期间每隔 30 min 用 75% 酒精处理外植体 20 s,将处理好的叶片放置在超净台上再用 75% 的酒精浸泡 30 s,无菌水冲洗,2% 的 NaClO 浸泡 8 min,无菌水冲洗 5 次。该方法污染率 2.50%,死亡率

(a)培养 3~4 d 的叶片

(b)培养 10 d 的叶片

(c)培养 20 d 的叶片

(d)培养 30 d 的叶片

图 1 A6 培养基上不定芽诱导情况

表2 不同生长调节剂浓度对不定芽诱导的影响

处理组	接种数量	愈伤诱导率 /%	不定芽诱导率 /%	不定芽分化系数
A1	120	97.78 ± 3.85a	96.12 ± 1.55a	15.28 ± 0.69c
A2	120	91.07 ± 2.33ab	96.00 ± 1.65a	14.46 ± 1.08c
A3	120	92.78 ± 6.73ab	77.74 ± 0.96c	10.35 ± 1.07d
A4	120	82.02 ± 4.80c	45.71 ± 4.17e	5.51 ± 1.47f
A5	120	95.35 ± 3.61ab	99.15 ± 1.48a	18.66 ± 0.40b
A6	120	97.22 ± 2.78ab	97.38 ± 2.51ab	22.94 ± 0.37a
A7	120	90.39 ± 2.05ab	76.12 ± 2.93a	8.10 ± 1.07de
A8	120	79.17 ± 0.74b	72.58 ± 2.50c	3.31 ± 1.17f
A9	120	97.21 ± 2.95c	98.11 ± 1.66a	22.36 ± 2.92a
A10	120	93.04 ± 0.94ab	88.49 ± 3.80b	21.89 ± 2.41a
A11	120	90.57 ± 3.74ab	64.82 ± 6.55d	4.58 ± 0.58f
A12	120	79.01 ± 2.22c	61.90 ± 3.95d	2.97 ± 0.91f
CK	120	0	0	0

注:同列不同小写字母表示在 $P \leq 0.05$ 水平下差异显著

3.75%, 存活率 95.00%, 存活率比对照提高 31.25%。

影响植物再生频率的主要因素是培养基添加的生长调节剂含量。Li Yuanyuan 等(2017)^[3]研究结果显示,黑果枸杞丛芽增殖最佳培养基为 MS+0.2 mg/L KT+0.02 mg/L NAA, 增殖系数为 3.83, 丛芽健壮且无玻璃化现象。孙晓红等(2016)以叶片为材料的研究表明,添加 1.0 mg/L 6-BA 和 0.2 mg/L NAA 的 MS 培养基, 愈伤诱导率可达 100%。本研究显示,对于黑果枸杞叶片愈伤组织诱导的最佳培养基为 MS+0.6 mg/L NAA+0.1 mg/L 6-BA, 诱导率达 97.78%; 对于不定芽分化而言, 6-BA

浓度在 0.1~0.5 mg/L 时,随着 NAA 浓度降低,不定芽分化系数总体呈增加趋势,当 6-BA 浓度在 1~1.5 mg/L 时,不定芽分化系数随着 NAA 浓度降低而降低。本研究中叶片愈伤诱导和不定芽分化采用同一培养基,最佳生长调节剂组合为 MS+0.3 mg/L NAA+0.5 mg/L 6-BA, 暗培养,愈伤诱导率 97.22%,愈伤继续培养 20 d 左右开始分化不定芽;15 d 后统计,不定芽诱导率 97.38%,不定芽分化系数 22.94。这样可以将整个繁育期整体缩短到 35 d 内,较前人研究更满足黑果枸杞快繁工厂化生产的需求。

参考文献:

- [1]孙晓红,位书磊,宋强,等.黑果枸杞的叶片分化与快速繁殖[J].植物生理学报,2016,52(5):653-658.
- [2]胡相伟,马彦军,李毅,等.黑果枸杞组织培养技术[J].甘肃农业科技,2015(5):73-74.
- [3]Li Yuanyuan, Zhao Hongxia, Zhao Xuecai, et al. Study of aseptic system and rapid propagation technology of black wolfberry[J].Shandong Forestry Science and Technology, 2017, 47(6):22-25.

(编辑:郭 瑞)

(上接第3页)

- [4]吕惠生,翟子玮,王智,等.苦荞活性组分在 SC-CO₂/CH₃OH 中无限稀释扩散系数的测定及计算[J].高校化学工程学报,2020,34(2):302-310.
- [5]周小理,陈杰圣,王士愁,等.不同处理方式对苦荞直链淀粉-黄酮复合物结构及消化性的影响[J].粮食与油脂,2022,35(3):1-7,21.
- [6]冯小飞,马建鹏,郎丹,等.3种食药真菌固体发酵对苦荞营养成分、总黄酮含量和抗氧化活性的影响[J].福建农林大学学报(自然科学版),2021,50(2):276-282.
- [7]王思蒙,黄闻凤,许先猛,等.超声波、NaCl 胁迫及协同处理对苦荞麦萌发、生理变化及抗氧化性的影响[J].安徽工程大学学报,2021,36(3):7-14.
- [8]吴伟菁,仇菊,吴兰兰,等.糖苷结构对苦荞黄酮促进葡萄糖在 C2C12 小鼠骨骼肌细胞中摄取作用的影响[J].食品工业科技,2021,42(24):320-326.
- [9]费焯,王雅,龚仕英,等.苦荞清蛋白酶解物对高糖诱导的 HepG2 细胞胰岛素抵抗的保护作用[J].食品科学,2021,42(1):222-227.

(编辑:郭 瑞)